

Черненко О. Є.

Кандидат історичних наук, доцент

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка

**ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕТРОПАВЛІВСЬКОЇ ЦЕРКВИ З ТРАПЕЗНОЮ
НА ТЕРИТОРІЇ ЄЛЕЦЬКОГО СВЯТО-УСПЕНСЬКОГО МОНАСТІРЯ В ЧЕРНІГОВІ**

Єлецький Свято-Успенський монастир розташований на південний захід від центра сучасного Чернігова. Він займає високий виступ корінної правобережної тераси р. Десна відокремлений ярами від інших історичних районів міста – Третяка та Болдиної Гори. Писемні згадки про початковий період історії монастиря відсутні. За літературною традицією, його заснував князь Святослав Ярославич 1060 р. в ознаменування появи чудотворної ікони Божої Матері. Розповідь про цю подію вперше зустрічається в праці “Скарбниця потрібная” архімандрита Іоанікія Галятівського, виданій у Новгороді-Сіверському в 1676 р. З цим твором пов’язані також перші відомості щодо архітектурного ансамблю монастиря. Подальша історія пам’ятки досить добре реконструюється за писемними та картографічними (плани Чернігова 1706, 1774, 1787 рр. тощо) джерелами [1, 18-19, 85-87, рис. 35, 62, 63; 12; 14, 65].

Археологічні дослідження 2013 р. на території Єлецького Свято-Успенського монастиря були спрямовані на дослідження Петропавлівської трапезної церкви XVII ст., знищеної під час Другої світової війни [15; 16]. Залишки цієї будівлі збереглись навпроти центрального фасаду Успенського собору (іл. 1). В літературі вони інколи помилково фігурують як рештки Будинку ігумена XVIII ст. Наприклад, саме так їх визначив у своїй книзі “Чернігів” (К., 1980) А. А. Карнабід [5, 47]. Однак згідно відомим описам монастиря та анотованим планам XIX ст., “новий” будинок настоятеля (“будинок Архімандрита”) знаходився в іншому місці, над південним схилом Єлецької гори. Так, Філарет (Гумілевський) зазначав: “корпус настоятельський на самом краю гори... При нём домовая церковь Апост. Петра и Павла” [13, 27].

Іл. 1. План Єлецького Свято-Успенського монастиря (топозйомка О. М. Бондаря 2013 р.).

1 – Успенський собор XII ст.; 2 – дзвіниця XVII ст.; 3 – руїни Петропавлівської церкви з трапезною XVII ст. (у XIX ст. – консисторія); 4 – північний корпус XVII ст. (“старий” будинок настоятеля); 5 – східний корпус XVII–XVIII ст.; 6 – корпус настоятеля з Петропавлівською церквою XIX ст.; 7 – південно-західний корпус XVII–XVIII ст.; 8 – руїни “нового” будинку настоятеля (“будинок Архімандрита”) XVIII ст.

М. Є. Маркевич писав, що цей будинок був споруджений 1811 р. [7, 25]. Мова тут іде про нині існуючий корпус із теплою церквою Петра та Павла (іл. 1:6). Втім, поруч з ним існував ще один корпус XVIII ст., за описом О. Ф. Шафонського "...половина каменний, а половина дерев'яний, о 10 келиях" [18, 268]. Цей корпус розташовувався вже на схилі гори, у верхній його частині на спеціально улаштованій терасі. До сьогодні збереглися його руїни (іл. 1:8). На рівні першого поверху вони сполучаються через кілька перекритих коробивими склепіннями переходів (нині – засипані) з підвальним поверхом верхнього, існуючого корпусу XIX ст. Слід підкреслити той факт, що на планах монастиря нижній корпус позначався тільки до кінця XVIII ст., на більш пізніх він відсутній [14, 65]. Напевно тоді він вже вийшов з використання.

Судячи з усього, плутанина з атрибуцією руїн Петропавлівської церкви виникла через перенесення її вівтаря в 1860 р. у верхній корпус будинку настоятеля. Водночас стара будівля трапезної була перероблена під консисторію [3].

Стара Петропавлівська церква з трапезною чи не єдина мурована споруда XVII ст. в Чернігові, для якої, завдяки згадці у праці І. Галятовського, можна засвідчити досить точну дату будівництва. Більшість авторів, починаючи з А. Ф. Шафонського, датують її 1676 р. [18, 267]. Натомість 1676 р. – це дата друку в Новгород-Сіверській типографії книги І. Галятовського "Скарбница потребная", де йдеться про будівництво церкви. Напевно, її спорудження відбулось дещо раніше.

Про те, як здійснювалось будівництво, є згадки у І. Галятовського: "трапезу и около трапезы церковь святых верховных Апостолов Петра и Павла в монастыре Елецком в строили и для фундамента землю копали..." [12, 270-271]. Також згадується, що для потреб будівництва "Василий Дунин-Борковский, черниговский полковник Его царского Величества в Войске Запорожском, поставил кирпичный завод и своими средствами и старанием изготовлял кирпич... Тогда же кирпичник Иоаким Филоненко из Гадяча в Чернигов пришел и, нанятый за деньки полковника, на кирпичном заводе кирпич изготовлял" [12, 271]. Серед іншого, це дозволяє припустити, що будівля "трапези" стала чи найпершою спорудою в Чернігові, зведеною в XVII ст. з цегли місцевого виробництва.

Можна припустити, що саме зображення Петропавлівської церкви вміщене на "Абрисі Чернігівському" 1706 р. (іл. 2) [1, іл. 35]. Поруч із мініатюрою, котра зображає Успенський собор, тут вміщено замальовку бічного фасаду цегляної будівлі, перекритої високим двоскатним дахом. Прийнято вважати, що це – збережений до сьогодні старий корпус настоятеля (іл. 1:4). Однак за своїм розташуванням це зображення скоріше відповідає місцезнаходженню трапезної церкви.

На недатованому плані губернського міста Чернігів кінця XVIII ст. споруда трапезної показана у вигляді видовженої будівлі, до якої під прямим кутом примикає корпус церкви. При цьому апсиду церкви промальовано нечітко, вона здається подвійною, напевно, через помилку кресляра. Це спонукало І. М. Ігнатенка припустити існування прибудови до основної апсиди трапезного храму [4]. Однак дане припущення було спростоване в результаті археологічних досліджень 2013 р., коли апсиду церкви розкрили повністю.

Обриси будівлі трапезної можна побачити і на плані 1774 р. Але тут відсутнє зображення апсиди – є лише позначка у вигляді хреста, що відзначає місце розташування церкви [1, іл. 63]. Напевно це пов'язане з якістю виконання робіт та рівнем кваліфікації топографів. Натомість відсутність зображення апсиди Петропавлівської церкви на досить детальному плані XIX ст. є цілком зрозумілою [14, 65]. План відбиває вигляд трапезної вже після її перебудови для потреб консисторії. Саме тоді апсида була ліквідована; по центру споруди зі схі-

Іл. 2. Фрагмент "Абрису Чернігівського" 1706 р. із зображенням Єлецького монастиря

дного боку з'явився ганок. Як писав П. М. Добровольський “монастырская трапеза с кухнею были обращены под главно ездание консисторское, причем, существовавшая в тапезе теплая церковь была розобрана...” [3, 655]. Можна згадати, що зовнішній вигляд будівлі в цьому вигляді зафіксованій на фотографії початку ХХ ст. з видання “Картины церковной жизни Черниговской епархии из IX вековой её истории” (К., 1911) [5, 27].

На планах ХІХ ст. є і зображення внутрішніх приміщень консисторії. Тут можна побачити, що вона поділялась на дві анфілади з 5 приміщень кожна. Таке планування споруди підтвердили і археологічні дослідження 2013 р., коли її руїни вдалось відкрити повністю. Подібний досить простий принцип лінійної камерної побудови, як відзначає М. П. Цапенко, був притаманним таким спорудам ХVІІ–ХVІІІ ст., як бурси, колегіуми, монастирські келії тощо [14, 103].

У другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. залишки Петропавлівської церкви кілька разів досліджувались археологічно на окремих ділянках: 1983 р. О. В. Шекуном [17], 1996 р. П. В. Гребенем [2], Т. Г. Новик – 2006 р. ([8; 10] та 2012 р. [9; 11]).

Розмір та конфігурація ділянки, досліджуваної 2013 р., обумовлювались розміром та конфігурацією будівлі. Вже на початок робіт було визначено, що її загальна довжина сягала 45,5 м, ширина – 17,5 м (площа бл. 1 200 м²). Цю територію розподілили на дві ділянки – Розкоп 1 та Розкоп 2. Всі розкриті приміщення пронумерували відповідно до порядку розчистки. Таким чином, Розкоп 1 охоплював північну частину споруди – Приміщення 1, 6 та 7. Розкоп 2 охоплював південну частину трапезної з церквою – Приміщення 2, 3, 4, 5, 8 та 9. Для дослідження ганку відповідно до абрисів його мурування було розбито Розкоп 3 (іл. 3).

За матеріалами досліджень можна визначити, що головний об'єм будівлі був споруджений з цегли-пальчатки (т. зв. “литовка”), переважно – формату 28-30×16-17×5-7 см, на сірому вапняковому розчині у техніці “в ящик”. У плані будівля складалась з безстовпної Петропавлівської церкви та прибудованої до неї під прямим кутом одноповерхової прямокутної споруди трапезної, витягнутої в напрямку північний схід – південний захід. З півночі, сходу та півдня від її стін зафіксовані залишки прибудов ХVІІІ–ХІХ ст. (іл. 3); на відомих планах монастиря вони не відображені.

Об'єм трапезної утворився внаслідок послідовної прибудови кількох секцій. Вони представлені одна до одної з перев'язкою мурування тільки в нижніх частинах стін. Таким чином, секції були конструктивно незалежні; будівельні матеріали, використані в різних секціях, ідентичні, але товщина зовнішніх стін різна (від 0,9 до 1,4 м).

Можна визначити кілька перепланувань внутрішнього об'єму трапезної, які відбувались протягом ХVІІ–ХVІІІ ст. Про це свідчать сліди перекладок і розтісування дверних та віконних прорізів (іл. 3). Натомість найбільш значна реконструкція припадає на 1860–1862 рр., коли будівлю облаштовували під консисторію. Цій реконструкції відповідає облямування зовнішніх стін зсередини та вздовж фасадів фабричною цеглою формату 27×13,5×6 см.

Власно залишками Петропавлівської церкви є Приміщення 5 та 8. Приміщення 8 – наос церкви, Приміщення 5 – її вівтарна частина, розібрана в ХІХ ст. до рівня тогочасної поверхні (іл. 3).

Церква однефна, безстовпна. Це – прямокутна споруда розміром 9,8 (15,8 з апсидою)×8,2 м по зовнішньому периметру та 8,6 (13,3 – з апсидою)×6 м по внутрішньому. Апсида гранчаста (п'ятикутна), приставлена до головного об'єму церкви з перев'язкою мурування в нижніх рядах кладки. Мурування тичкове. Вздовж її бічних граней в інтер'єрі та на фасадному боці поверхневий ряд цеглин покладено ложком, при цьому кутові цеглини підтесані та підігнані відповідно до її вигинів. В просторі апсиди збереглися рештки облаштування вівтарю (престолу та жертвнику із цегли-пальчатки, ідентичній цеглі основного об'єму) (іл. 3).

Вівтар церкви від її наосу відділяє стінка з цегли ХІХ ст. завтовшки 1,7 м, споруджена в ході перебудови 60-х рр.

На південній стіні церкви збереглися два кутові пілястри. Західний (у місці примикання апсиди) завширшки 1,05 м, виступає проти її площини на 0,6 м. Східний, завширшки 1,6 м, виступає на 0,3 м та поєднується без захрестів з таким самим пілястром на східній стіні. Східна стіна, зруйнована сучасною траншеєю під каналізацію, збереглась частково, через що визначити місце розташування первинного входу до храму неможливо.

Рис. 3. План приміщень Петропавлівської церкви з трапезною XVII ст. (архітектурно-археологічні обміри 2013 р.)

За матеріалами розкопок можна визначити призначення ще одного приміщення будівлі – Приміщення 7 (іл. 3). Тут збереглися рештки блоку з чотирьох цегляних печей. Вони встановлених на рівні підлоги впритул до стін трапезної та одна до одної, складені на глиняному розчині та мають вигляд прямокутних об'ємів з цегляним дном (1,3-1,7×4 м). Використана в них цегла різних форматів: пальчатка розміром 28-30×16-17×5-7 см та фабрична XIX ст. розміром 27×13,5×6 см. Судячи з усього, дані конструкції – рештки печей кухонного блоку трапезної чи пекарні, про існування якої згадано в джерелах [4, 503-505].

По всій площі будівлі трапезної (за виключенням апсиди та ганку) під нею знаходяться переkritі коробовим склепінням підвали завглибшки 3,5 м. Звертає на себе увагу повідомлення І. Галятовського, де йдеться про улаштування котловану будівлі та згадується, що його рили “під трапезу” та поруч з нею [12, 270]. Це дозволяє припустити, що підвальный поверх “трапези” був утворений в повному об'ємі ще на першому етапі будівництва, на відміну від наземного поверху, який сформувався поступово, в порядку прибудови окремих секцій. Втім, цей процес відбувався досить швидко, оскільки будівельні матеріали, використані в різних частинах будівлі майже ідентичні.

Примітки

1. Бондар О. Чернігів: місто і фортеця у XIV–XVIII століттях. – К.: Видавець Олег Філюк. – 178 с.
2. НА ІА НАН України, ф. експ. 1996/27. Гребень П. Н. Отчет об охранных археологических раскопках 1996 г. на территории Елецкого монастыря и посаде древнего Чернигова (проспект Октябрьской революции 127; ул. Попудренка 33; ул. Старобелорусская 61а), Чернигов, 1996.
3. Добровольский П. Черниговская духовная консистория (Историческая справка) // Черниговские епархиальные известия. Ч. неофиц. – 1900. – № 22. – С. 652-657.
4. Ігнатенко І. М. Зруйнована і забута пам'ятка. Петропавлівська церква Єлецького Успенського монастиря в Чернігові // Могилянські читання 2008. Церква і музеї: втрати XX століття: Зб. наук. пр. / відп. ред. В. М. Колпакова; Нац. Києво-Печ. заповідник. – К., 2009. – С. 503-505.
5. Карнабід А. А. Чернігів: Архітектурно-історичний нарис. – К.: Будівельник, 1980. – 128 с.
6. Картины церковной жизни Черниговской епархии из IX вековой её истории. – К., 1911. – [10], 206, [1], [62] л. ил., [1] л. карт.
7. Маркевич Н. Историческое и статистическое описание Чернигова. – Чернигов, 1852. – 177 с.
8. Новик Т. Г. Охоронні дослідження 2006 р. в Єлецькому монастирі // Археологічні дослідження в Україні 2005–2007 рр. – К., 2007. – С. 301-302.
9. Новик Т. Г., Солобай П. В. Археологічні дослідження на території Єлецького монастиря в Чернігові // Археологические исследования в Еврорегионе “Днепр” в 2012 г.: Научный ежегодник. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2013. – С. 203-204.

10. Новик Т. Г. Дослідження мурованих споруд XVII ст. Єлецького монастиря в м. Чернігові // Археологічні студії Інституту археології НАН України, Буковинський центр археологічних досліджень при Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. – К. ; Чернівці, 2010. – Вип. 4. – С. 318-323.
11. Новик Т. Г. Новые данные о топографии Елецкого монастыря в Чернигове (по материалам археологических исследований) // Матеріальна та духовна культура Південної Русі: мат-ли Міжнар. польового археол. семінару, присвяч. 100-літтю віддня народж. В. Й. Довженка / [редкол.: П. П. Толочко (голов. ред.) та ін.]. – Чернігів : ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка, 2012. – С. 212-215.
12. Тарасенко А. Ф. Черниговский Елецкий Свято-Успенский монастырь. Исторический очерк с приложением “Скарбниці потребной” Иоанникия Галятовского в русском переводе. – Чернигов : Десна, 2013. – 311 с.
13. Филарет [Гумилевский], архиеп. Историко-статистическое описание Черниговской Епархии [В 7 кн.]. Кн. 3 (Мужские монастыри). – Чернигов, 1873. – 392, V с.
14. Цапенко М. Архитектура Левобережной Украины XVII–XVIII веков. – М. : Госстройиздат, 1967. – 235 с.
15. Черненко Е. Е., Казаков А. Л., Новик Т. Г. Археологические исследования на территории Елецкого Свято-Успенского монастыря // Археологические исследования в Еврорегионе “Днепр” в 2013 году. : Научный ежегодник. – Брянск, 2015. – С. 245-247.
16. Черненко О. Є., Казаков А. Л., Новик Т. Г. Дослідження Єлецького Свято-Успенського монастиря в Чернігові // Археологічні дослідження в Україні 2013 року. – К., 2014. – С. 296-297.
17. НА ІА НАН України, ф. експ. 1983/160. Шекун А. В. Отчет об археологических исследованиях возле Успенского собора Елецкого монастыря в 1983 г. в г. Чернигове, Чернигов, 1983, 50 с.
18. Шафонский А. Ф. Черниговского наместничества топографическое описание с кратким географическим и историческим описанием Малые России, из частей коей оное наместничество составлено: с четырьмя географическими картами, в Чернигове, 1786 г. – К., 1851. – XXII, 697 с.

Чугаєва І. К.

Кандидат історичних наук, старший викладач

Навчально-науковий інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського
Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

ЦЕРКВИ І МОНАСТИРІ ЧЕРНІГІВСЬКОГО ТА ПЕРЕЯСЛАВСЬКОГО КНЯЗІВСТВ У КИЇВСЬКОМУ ЛІТОПИСІ XII ст.: КОМПАРАТИВНИЙ АНАЛІЗ

Кількісні методи дослідження історичних джерел, зокрема, літописів, відносяться до найперспективніших із наукової точки зору методів студіювання задля виявлення латентної і додаткової (місцевої) інформації. Серед них вагоме місце займає контент-аналіз, що поєднує можливості кількісної та якісної обробки даних великого масиву джерел. При роботі із літописними джерелами це зводиться до підрахунків частотності згадування істотних ознак і певних місцевих деталей на фіксованих часових відрізках літописного тексту [12, 7-8].

Метою цієї розвідки є компаративний аналіз частотності згадування церков і монастирів XII ст. на території Чернігівського і Переяславського князівств, що може бути ідентифікатором і маркувати сліди місцевого давньоруського літописання, яке не дійшло до нас у вигляді окремого зводу (зводів).

На сьогодні найуспішніше використано частотність згадування імен князів, соціальних позицій, місцевих деталей для Новгородського Першого літопису. Зокрема вивченням системи замовчування новгородського літописця займалася О. Р. Квірквелія [7]. Підрахунки кількості, з'ясування закономірностей, аналіз контекстів згадування церков і монастирів давньоруської доби на сторінках новгородських літописів застосував у своїх дослідженнях Т. В. Гімон [2; 4]. Т. Л. Вілкул проаналізувала згадування соціальних посад і місцевих жителів у Повісті временних літ (далі – ПВЛ), Іпатіївського та Лаврентіївського літописного зводів [1]. Натомість частота й різноманіття згадування чернігівських та переяславських ознак і деталей у літописах вивчена не достатньо, що й робить актуальним і перспективним даний аспект дослідження.

Точні деталізовані й описи подій у літописах, що містять місцеву (зокрема, чернігівську) хронікальну інформацію, є не лише вказівкою на сучасника або учасника й свідка цих подій [3], але також є маркером літописних фрагментів чернігівського походження або чернігівської літописної інформації у складі Київського літопису (далі – КЛ) [10, 3-4]. Відповід-

Список скорочень

АНФРФ ІМФЕ ім. М. Т. Рильського НАН України – Архівні наукові фонди рукописів та фонозаписів Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М. Т. Рильського НАН України

APP. – ABGK – Archiwum Państwowe w Przemyślu – Archiwum Biskupstwa Greckokatolickiego

АЮЗР – Архив Юго-Зарадной России

ВР ЛНБ України – Відділ рукопису Львівської національної наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ГАРФ – Государственный архив Российской Федерации

ДМУОМ – Державний музей українського образотворчого мистецтва

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения

ЖМП – Журнал Московской Патриархии

Записки ЧСВВ – Записки Чину Св. Василя Великого

ІА НАН України – Інститут археології Національної академії наук України

ІР НБУВ – Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. Вернадського

КПЛ-А-НДФ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”. Науково-допоміжний фонд

КПЛ-АРХ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Археологія”

КПЛ-Ж – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Живопис”

КПЛ-М – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Метал”

КПЛ-П – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Портрети”

КПЛ-ПЛ – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Плани”

КПЛ-СК – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Скульптура”

КПЛ-Т – Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Тканини”

КС – Киевская старина (1882–1906)

КСИА – Краткие сообщения Института археологии (АН УССР)

МАУП – Міжрегіональна академія управління персоналом

МИА – Материалы и исследования по археологии СССР (Москва)

НА – Науковий архів

НАДУ – Національна академія державного управління при Президентіві України

НЗ “Софія Київська” – Національний заповідник “Софія Київська”

НІЕЗ “Переяслав” – Національний історико-етнографічний заповідник “Переяслав”

НКПІКЗ – Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

НМІУ – Національний музей історії України

ННДРЦУ – Національний науково-дослідний реставраційний центр України

НТШ – Наукове товариство ім. Т. Шевченка

НХМУ – Національний художній музей України

ОГА СБУ – Отраслевой государственный архив Службы безопасности Украины

ПСРЛ – Полное собрание русских летописей (Санкт-Петербург)

ПССІАЕ – Питання стародавньої та середньовічної історії, археології та етнології

PRO – Public Records Office (London)

РА – Российская археология

РГАДА – Российский государственный архив древних актов

РГИА – Российский государственный исторический архив

СА – Советская археология

ТКДА – Труды Киевской духовной академии

УІЖ – Український історичний журнал

УТОПШК – Українське товариство пам’яток історії і культури

ЦДІА УРСР – Центральний державний історичний архів УРСР

ЦДІАК України – Центральний державний історичний архів України, м. Київ

ЦДІАЛ України – Центральний державний історичний архів України, м. Львів

ЦМДКМ ім. А. Рубльова – Центральний музей давньоруської культури і мистецтва імені А. Рубльова (Москва)

ЧИОНЛ – Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца (Киев)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА

ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ

КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ ЦЕНТРАЛЬНОЇ
ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 5 від 18.05.2016 р.

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Балакін С. А.</i>	Нові дані щодо історичної топографії Києво-Печерської лаври	7
<i>Бібіков Д. В.</i>	Нові дослідження округи давньоруського Вишгорода	10
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Оленич А. М.</i>		
<i>Журухіна О. Ю.</i>	Скляні лампи давньоруського часу	14
<i>Зажигалов О. В.</i>	Скляні вироби XVIII ст. з розкопок біля корп. № 57 Києво-Печерської лаври	15
<i>Кукса Н. В.</i>	Археологічні студії у Свято-Іллінській церкві в Суботіві 2005–2006 рр.: пошуки поховання Богдана Хмельницького	18
<i>Лук'янченко В. І.</i>	Городні – оборонні стіни Києва IX–XIII ст. Метальні снаряди	20
<i>Пивоваров С. В.</i>	Нові знахідки предметів християнської культової символіки з давньоруських пам'яток Буковини	25
<i>Ільків М. В.</i>		
<i>Калініченко В. А.</i>		
<i>Сергєєва М. С.</i>	Дерев'яна чаша з давньокиївського Подолу	28
<i>Івакін В. Г.</i>		
<i>Тараненко С. П.</i>	Створення Археологічної карти Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	30
<i>Мисько Ю. В.</i>		
<i>Зажигалов О. В.</i>		
<i>Балакін С. А.</i>		
<i>Фінадоріна Д. В.</i>	Кахля XVI–XVII ст. з тератологічним декором з археологічної колекції Національного Києво-Печерського заповідника	33
<i>Чирка Л. Г.</i>	Предмети культового призначення у фондовій колекції НІЕЗ “Переяслав”: археологічні знахідки на території давньоруського Переяслава	35

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Розписи Успенського собору Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Зниклі портрети українських гетьманів	38
<i>Бартош А. Є.</i>	“Образ Пресвятої Богородиці Августовської” з фондів Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (до 100-річчя створення)	40
<i>Варивода А. Г.</i>	Іконографічні особливості композиції “Христос Вседержитель з пристоячими” в атрибуції творів гаптарських майстерень Києва XVII ст.	43
<i>Зайцева В. О.</i>	Уточнення атрибуції двобічної ікони з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	46
<i>Кондратьєва О. В.</i>	Gesamtkunstwerk в архітектурі храмів В. М. Покровського	49
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Монументальний ансамбль церкви Спаса на Берестові в контексті українського мистецтва Могилянської доби	51
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Атрибуція ікони “Жертвоприношення Ноя” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	54
<i>Лопухіна О. В.</i>	Атрибуція портрета архієпископа Гавриїла (Петрова) з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника.	57
<i>Марченко Г. А.</i>	Історичний і науково-реставраційний аспекти	
<i>Марченко Г. А.</i>	Дослідження іконостаса церкви Різдва Христового Дальніх печер Києво-Печерської лаври (за результатами проведеної реставрації)	60
<i>Онопрієнко Н. О.</i>		
<i>Пузиркова А. А.</i>	Загальний стан та проблеми збереження та реставрації об'єктів культурної спадщини національного та місцевого значення, що відносяться до Римсько-Католицької Церкви в Україні за умов можливої реституції церковної спадщини	65
<i>Путова Г. В.</i>	Реновація київського костюлу Святого Олександра як ілюстрація неефективності системи охорони пам'яток в Україні	69
<i>Рижова О. О.</i>	Дослідження, реставрація й атрибуція ікони “Воздвиження Чесного Хреста” з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	71
<i>Распоїна В. О.</i>		
<i>Сергій О. С.</i>	Дерев'яна різьблена ікона (колекція Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника)	74
<i>Ткаченко В. М.</i>	Писанка в українському фольклорі за друкованими та архівними джерелами	77

<i>Толочко Л. І.</i>	Вирішення барельєфа для пам'ятника князю Володимирі в Києві	79
<i>Уліганець С. І.</i>	Релігійна спадщина як елемент туризму в сільській місцевості (на прикладі	81
<i>Мельник Л. В.</i>	транскордонної співпраці між Україною, Угорщиною та Румунією)	
<i>Панченко В. В.</i>		
<i>Черевко І. А.</i>	Стан і перспективи збереження пам'ятки цивільного будівництва ХІХ ст. –	88
<i>Грищенко В. В.</i>	корпусу № 31 Національного Києво-Печерського історико-культурного	
	заповідника (за результатами спостережень 2015–2016 рр.)	
<i>Шульц І. В.</i>	Новий документ з історії надходження пам'яток Холмського церковно-	91
	археологічного музею до збірки Національного Києво-Печерського історико-	
	культурного заповідника	

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бакуменко Я. С.</i>	Чудо в історії Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря	95
<i>Бондар О. М.</i>	Костел Св. Олександра в Чернігові. Перебудови ХХ ст.	97
<i>Гарига-Грихно М. М.</i>	Поширення християнського поховального обряду за матеріалами	100
	Шестовицького некрополя	
<i>Гейда О. С.</i>	Церкви Остра у ХVІ–ХІХ ст.	102
<i>Казимір В. А.</i>	Релігія й церква у житті та діяльності Василя Дубровського	107
<i>Кондратьєв І. В.</i>	Метричні книги церков Любеча: інформаційний потенціал джерела	109
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Закомарний храм Київської Русі	112
<i>Подлевський С. В.</i>	Поминальний надпис з апсиди Успенського собору	115
<i>Рига Д. В.</i>	До питання про скасування Новгород-Сіверської єпархії у 1797 р.	117
<i>Руденко В. Я.</i>	Печери Чернігова у науковій спадщині істориків-краєзнавців ХVІІІ –	118
<i>Новик Т. Г.</i>	початку ХІХ ст.	
<i>Тарасенко О. Ф.</i>	Чернігівський єпископ Антоній (Соколов) – самітник і затвірник?	121
<i>Терещенко О. В.</i>	Дослідження ділянки цвинтаря собору Живоначальної Трійці (ХVІІ –	124
<i>Ситий Ю. М.</i>	початок ХІХ ст.)	
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження Петропавлівської церкви з Трапезною на території Єлецького	130
	Свято-Успенського монастиря в Чернігові	
<i>Чугаєва І. К.</i>	Церкви і монастирі Чернігівського та Переяславського князівства у	134
	Київському літописі ХІІ ст.: компаративний аналіз	

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Бабич О. І.</i>	Початок виробництва рукописних книг у Києво-Печерському монастирі	137
<i>Борисов Д. В.</i>	Трапеза київського митрополита Рафаїла Заборовського (1731–1747) у світлі	139
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	архівних та археологічних джерел	
<i>Волощенко С. А.</i>	Службник 1747 р. із Лаврівського Онуфрійського монастиря	141
<i>Дутczyk Rafał</i>	Obraz zewnętrznych przejawów postrzegania relacji międzykonfesyjnych na	144
	Świętej Górze Athos	
<i>Друздєв О. В.</i>	Львівське Успенське братство на початку ХVІІІ ст.: від прийняття унії до	147
	собору в Замості. Церковний аспект	
<i>Жиленко І. В.</i>	Оповідь про знайдення мощей і чудеса св. Юліани, князівни Ольшанської	150
<i>Крайня О. О.</i>	Військово-адміністративний чинник в історії Києво-Печерської лаври	154
	ХVІІІ–ХІХ ст.	
<i>Нікітенко М. М.</i>	Тема Боговтілення у вівтарній частині церкви Спаса на Берестові в	157
	контексті одного з головних аспектів свята Преображення	
<i>Омельчук В. В.</i>	Судовий конфлікт Києво-Печерської лаври з генеральним військовим	160
	хорунжим Миколою Ханенком	
<i>Пацай Т. А.</i>	Петро Скарга в двох маловідомих публікаціях Адама Фішера	162
<i>Перепелиця А. І.</i>	Сторінки історії Свято-Миколаївського храму в Чигирині (ХVІІ–ХХІ ст.).	164
<i>Путова Г. В.</i>	Фонди римо-католицьких деканатів Луцько-Житомирської дієцезії у	167
	Центральному державному історичному архіві України, м. Київ. Огляд	
	фондів	

<i>Sieradzki Andrzej</i>	Jezyk staro-cerkiewno-slowiański jako źródło polskiej terminologii religijnej	170
<i>Dziwoki Julia</i> <i>Urbanowicz Beata</i>	Ukraina i Ukraińcy w zbiorach Biblioteki Głównej Akademii Jana Długosza w Częstochowie	173
<i>Філіпова Г. В.</i>	Дві Марії-Магдалини Мокієвські – ігумені Вознесенського дівочого монастиря в Києві	178
<i>Циквас О. І.</i>	Проблема матеріального забезпечення попаді-вдови (за матеріалами книг протоколів духовного суду Перемишльської єпархії кінця XVII – першої половини XVIII ст.)	181
<i>Шевченко Т. М.</i>	Україніка в Римському архіві Товариства Ісуса	184

Християнська церква XIX–XX ст.: джерела, історія та історіографія

<i>Ананьєва Т. Б.</i>	Документи Временного комитета для изыскания киевских древностей о первых раскопках Федоровского монастыря	187
<i>Бондарчук П. М.</i>	Особливості проявів релігійності в УРСР: молитовна практика в житті віруючих (середина 1940-х – середина 1980-х рр.)	190
<i>Буняк О. П.</i>	Матеріали про релігійну, просвітницьку та наукову діяльність Патріарха Димитрія в збірці Національного музею історії України	192
<i>Веденеев Д. В.</i>	Подполье секты “Свидетелей Иеговы” в УССР и органы госбезопасности (1940–1960-е гг.)	195
<i>Данилець Ю. В.</i>	Документи ГАРФ про діяльність єпископа Мукачівсько-Ужгородського Нестора (Сидорука)	198
<i>Кабанець Є. П.</i>	“Наказ фюрера” (до питання про таємний наказ про знищення Успенського собору)	200
<i>Киридон А. М.</i>	Інтегрований джерельно-інформаційний ресурс з історії Української Автокефальної Православної Церкви	203
<i>Красільнікова О. В.</i>	Діяльність Всеукраїнської православної церковної ради з розвитку українського церковного співу в 1919–1921 рр.	207
<i>Кязимова Г. Х.</i>	Еженедельный листок “Христианский вестник”, издаваемый православной миссией Румынии в “Транснистрии” в 1943 г. (краткий обзор)	210
<i>Ластовський В. В.</i> <i>Куштан Д. П.</i>	Тарас Шевченко і пам’ятки церковної старовини: спроба сучасної інтерпретації “Каплички” (1845)	212
<i>Литвин Н. М.</i>	Цивілізаційна парадигма Хрещення Русі в соціокультурному просторі XIX ст.	214
<i>Львова О. Л.</i>	Роль церкви у збереженні інституту сім’ї в контексті сучасних викликів гендерної політики	217
<i>Мельник В. М.</i>	В’ячеслав Заїкин як дослідник юридичного статусу Святого престолу та церковного права	219
<i>Осипенко О. В.</i>	Православне віровчення в школах губернаторства “Трансністрія” (1941–1944 рр.)	222
<i>Сенченко Н. М.</i>	Сторінки біографії митрополита Йосипа Семашка (до 200-річчя закінчення Немирівської гімназії)	224
<i>Тимошик М. С.</i>	Священик-автокефаліст із тавром “ворога народу”: трагічна доля настоятеля українського храму в Данині на Чернігівщині	227
<i>Тригуб О. П.</i>	Священик Антон Гриневиц: шлях до УАПЦ	232

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Бойчука В. В., Ляшко Г. С., Крайнього К. К., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 32,75. Набір комп'ютерний
Наклад 150 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової конференції (25 травня – 3 червня 2016 р.) / НКПШЗ. – К., 2016. – 236 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПК
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Матеріали Чотирнадцятої Міжнародної наукової
конференції
(25 травня – 3 червня 2016 р.)*

КИЇВ – 2016